

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892409>

KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI VA UNI BARTARAF ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Baykhanov Komiljon

London South bank of university

International business management

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada kambag'allik muammosining sabab va oqibatlarini, shuningdek, uni bartaraf etish uchun qo'llaniladigan samarali yondashuvlar va strategiyalar tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** kambag'allik, iqtisodiy tengsizlik, xalqaro tajriba, strategiya, Skandinaviya, ijtimoiy himoya.*

Kambag'allik muammosi bugungi kunda dunyo bo'ylab dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan olib borilayotgan ko'plab tashabbuslarga qaramasdan, bu muammo global miqyosda hal etilmay qolmoqda. Kambag'allik nafaqat iqtisodiy tengsizlikni kuchaytiradi, balki jamiyatning ijtimoiy strukturasi, ta'lim, sog'liqni saqlash, turmush darajasi va aholining umumiy farovonligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kambag'allikni bartaraf etishning o'ziga xos xususiyatlari har bir mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlariga qarab farq qiladi. Bu jarayon kompleks yondashuv va davlatning faol siyosatini talab qiladi. Xalqaro tajribalar va milliy strategiyalar kambag'allikni kamaytirishda turli usullarni qo'llashni ko'rsatmoqda: kambag'al aholini qo'llab-quvvatlash dasturlari, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, bandlik siyosati, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va tengsizlikni kamaytirish kabi choralar amalga oshirilmoqda.

Kambag'allikning sabablarini aniqlash murakkab jarayon bo'lib, ko'pincha bir necha omillarning kombinatsiyasiga bog'liq:

-Kambag'allikning asosiy omillaridan biri iqtisodiy tengsizlikdir. Daromadlar va imkoniyatlar o'rtasidagi katta farq aholining kambag'al qatlamlarini shakllantiradi. Bu muammo, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda yaqqol namoyon bo'ladi.

- Ta'lim darajasining pastligi kambag'allikni kuchaytiradigan muhim omildir. Zamonaviy iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun zamonaviy va sifatli ta'lim talab qilinadi. Aholining ta'lim olish imkoniyatlari cheklangan davlatlarda kambag'allik darajasi yuqoridir.

- Mehnat bozorida ish o'rinlarining yetishmasligi va mehnat sharoitlarining pastligi ko'plab oilalarning kambag'allikdan chiqishiga to'sqinlik qiladi. Katta daromadga ega bo'lmagan yoki barqaror ish bilan ta'minlanmagan odamlar kambag'allik chegarasida qoladi.

- Sog'liqni saqlash xizmatlarining yetarli emasligi va qimmatligi ko'plab oilalarni kambag'allikka itarishi mumkin. Sog'liq bilan bog'liq muammolar oila daromadini kamaytiradi va shu orqali kambag'allikni kuchaytiradi.

Kambag'allikni bartaraf etishning usullari va strategiyalari

Kambag'allikni kamaytirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, davlat siyosati, ijtimoiy dasturlar va iqtisodiy islohotlar orqali amalga oshiriladi. Kambag'allikni kamaytirish bo'yicha muvaffaqiyatli strategiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda olib borilishi lozim:

-Kambag'allikni kamaytirish uchun ta'lim tizimini rivojlantirish zarur. Kambag'al aholining ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ularning kelajakdagi iqtisodiy imkoniyatlari yaxshilanadi. Ta'limga kirish imkoniyatini oshirish va unga sifatli yondashuvlar orqali ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish mumkin.

- Ish o'rinlarini yaratish va bandlikni oshirish kambag'allikni kamaytirishning muhim vositasidir. Davlat tomonidan kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga yordam berish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mehnat bozoridagi imkoniyatlarni kengaytirish kambag'allikka qarshi kurashda samarali choradir.

- Ijtimoiy himoya tizimlari kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlashda asosiy rol o'ynaydi. Oziq-ovqat, uy-joy, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi xizmatlarga kirishni ta'minlaydigan davlat dasturlari aholining eng ehtiyojmand qatlamlariga yordam beradi va ularni kambag'allikdan chiqarish imkonini beradi.

- Kambag'allik ko'pincha qishloq joylarida yuqori bo'ladi. Shu sababli, qishloq hududlarini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar, infratuzilma loyihalari va qishloq xo'jaligi rivojlanishiga yordam berish kambag'allikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Kambag'allikka qarshi xalqaro tajriba

Dunyo bo'yicha turli mamlakatlar kambag'allikni kamaytirish bo'yicha turli tajribalarni qo'llab kelmoqda. Masalan, Xitoy o'zining qishloq xo'jaligi va sanoat rivojlanishiga asoslangan siyosati orqali minglab odamlarni kambag'allikdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Shu bilan birga, Lotin Amerikasi mamlakatlarida ijtimoiy himoya dasturlari va ta'limni rivojlantirish orqali kambag'allikka qarshi samarali kurash olib borilmoqda.

Rivojlangan davlatlar ham kambag'allikni kamaytirish uchun ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqqan. Misol uchun, Skandinaviya davlatlari keng qamrovli ijtimoiy himoya tizimlari orqali aholini kambag'allikdan himoya qilgan holda, barcha aholiga ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Kambag'allik muammosi jahonning deyarli barcha mamlakatlarida dolzarb hisoblanib, uning sabablari ko'p qirrali va murakkabdir. Bu muammoni bartaraf etish uchun milliy va xalqaro miqyosda ko'plab yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Kambag'allikni kamaytirish uchun ta'lim, bandlik, ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash sohalariga jiddiy e'tibor qaratish talab qilinadi. Shuningdek, davlat tomonidan uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy strategiyalar ishlab chiqilishi va ular amalga oshirilishi zarur. Faqat shu yo'l bilan kambag'allikni samarali kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бедность в современной экономической системе. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01. кандидат экономических наук. Хуснутдинова Лилия Мухаметвалеевна. Казань. 2012 г. 3-стр.

2. 2021-2030 йилларда камбағалликни қисқартириш стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги. 2021.